

QISHLOQ VA SUV XO‘JALIGIDA INNOVATSION RESURSTEJAMKOR TEXNOLOGIYALARNI QO‘LLASH

RESPUBLIKA ILMIIY-AMALIIY ANJUMANI MATERIALLAR TO‘PLAMI

II-QISM

Buxoro – 2025

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIY TA'LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI

O'ZBEKISTON
RESPUBLIKASI
QISHLOQ
XO'JALIGI
VAZIRLIGI

O'ZBEKISTON
RESPUBLIKASI
QISHLOQ XO'JALIGI
VAZIRLIGI

BUXORO DAVLAT
TEXNIKA
UNIVERSITETI

**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIY TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

BUXORO DAVLAT TEXNIKA UNIVERSITETI

**QISHLOQ VA SUV XO'JALIGIDA INNOVATSION
RESURSTEJAMKOR TEXNOLOGIYALARNI
QO'LLASH**

**RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI
MATERIALLARI TO'PLAMI**

II-QISM

16-17-dekabr 2025 yil

Buxoro – 2025

TAHRIR HAY'ATI

Hay'at raisi:

Siddiqova Sadoqat G'afforovna
pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Mas'ul muharrir

Rajabov Yarash Jabborovich
texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Texnik muharrirlar

Olimov Hamid Haydarovich
texnika fanlari doktori, dotsent

Xasanov Ibrohim Subxonovich
texnika fanlari nomzodi, professor v.v.b.

A'zolar

F.O'.Jo'rayev, t.f.d., professor
X.R.G'afforov, t.f.n., professor
A.A.Jo'rayev, t.f.f.d., professor v.v.b.
X.Nuriddinov, t.f.n., dotsent
Sh.S.Ostonov, t.f.f.d., dotsent
U.I.Hasanov, t.f.f.d., dotsent
S.S.Orziyev, t.f.f.d., dotsent v.v.b.
A.B.Babojanov, t.f.f.d., dotsent v.v.b.
J.O'.Ro'ziqulov, t.f.f.d., dotsent v.v.b.
A.N.Jo'rayev, t.f.f.d., dotsent v.v.b.
Z.J.Ergashov, katta o'qituvchi
M.N.Fayzulloyev, assistent
Q.I.Ro'ziqulov, assistent

ANJUMAN HAMKORLARI

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIY TA'LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
QISHLOQ XO'JALIGI
VAZIRLIGI

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
SUV XO'JALIGI VAZIRLIGI

Maqola va tezislarning mazmun – mohiyati va ma'lumotlarning to'g'riligiga
mualliflar shaxsan javobgardirlar.

samaradorligini oshirish, hosildorlikni barqarorlashtirish, eksport salohiyatini kuchaytirish va qishloq aholisi bandligini ta'minlashga xizmat qilmoqda[5].

Xulosa: Xulosa qilib aytganda, qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini yetishtirishda innovatsion texnologiyalarni joriy etish ishlab chiqarish samaradorligini oshirish, resurslardan oqilona foydalanish, ekologik barqarorlikni ta'minlash va oziq-ovqat xavfsizligini mustahkamlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Innovatsiyalar orqali mehnat unumdorligi oshadi, inson omiliga bog‘liq xatoliklar kamayadi, ishlab chiqarish jarayoni shaffof va boshqariladigan bo‘ladi. Kelgusida innovatsion texnologiyalarni keng joriy etish uchun moliyaviy qo‘llab-quvvatlashni kuchaytirish, raqamli infratuzilmani rivojlantirish, malakali kadrlar tayyorlash va ilmiy-tadqiqot ishlari bilan ishlab chiqarish o‘rtasidagi hamkorlikni mustahkamlash zarur. Ushbu tadqiqot natijalari qishloq xo‘jaligini modernizatsiya qilish, raqobatbardoshligini oshirish va barqaror rivojlanishga erishishda muhim ilmiy-amaliy ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Rasulov I.I. Biotexnologiyalarning qishloq xo‘jaligidagi o‘rni. - Samarqand: Zarafshon, 2021.
2. OECD. Innovation, Productivity and Sustainability in Agriculture. - Paris, 2019.
3. U.S. Department of Agriculture (USDA). Precision Agriculture Technologies. - 2020.
4. Karimov A.A. Qishloq xo‘jaligida innovatsion texnologiyalarni joriy etish asoslari. - Toshkent: Fan, 2021.
5. Xolmirzayev J.Q. Aniq dehqonchilik texnologiyalari va ularning samaradorligi. - Toshkent: Iqtisodiyot, 2020.

QISHLOQ XO‘JALIGI KORXONALARIDA BIOLOGIK AKTIVLARNI BOSHQARISHDA RAQAMLI MONITORING TIZIMLARINING SAMARADORLIGI

Axmadaliyeva Zebo Abduxalimovna

Farg‘ona davlat texnika universiteti, “Moliya va buxgalteriya hisobi” kafedrasida mustaqil tadqiqotchisi.

E-mail: zebosh1986@gmail.com

Annotatsiya. Maqolada qishloq xo‘jaligi korxonalarida biologik aktivlarni samarali boshqarishda raqamli monitoring texnologiyalarining o‘rni va ahamiyati yoritilgan. IoT sensorlari, dronlar, sun‘iy intellekt, GIS tizimlari kabi raqamli yechimlar yordamida o‘simliklar va chorva hayvonlarining rivojlanish holati, joylashuvi, sog‘lomligi va hosildorligi real vaqt rejimida nazorat qilinishi tahlil qilingan. Tadqiqot natijalari raqamli monitoring tizimlari aktivlar qiymatini adolatli baholash, kutilmagan yo‘qotishlarni kamaytirish hamda ishlab chiqarish samaradorligini oshirishga xizmat qilishini ko‘rsatadi.

Kalit so‘zlar: biologik aktivlar, raqamli monitoring, IoT, dronlar, GIS, qishloq xo‘jaligi, adolatli qiymat, sun‘iy intellekt, aktivlarni boshqarish.

Kirish. Qishloq xo‘jaligi sohasida ishlab chiqarish jarayonlari ko‘p omilli, mavsumiy va yuqori darajada xavf-xatarlidir. Biologik aktivlar – ya‘ni hosildor o‘simliklar va tirik chorva hayvonlari – tirik organizmlar bo‘lgani sababli ularning o‘sishi, rivojlanishi va mahsuldorligi tashqi muhit sharoitlari, agrotexnik tadbirlar va boshqaruv sifatiga bevosita bog‘liq. An‘anaviy nazorat va kuzatuv usullari ko‘p hollarda jarayonlarning real vaqt rejimidagi o‘zgarishlarini aks ettira olmaydi, buning natijasida aktivlar qiymatini baholashda aniqlik yetishmaydi, hosildorlik pasayishi va kutilmagan yo‘qotishlar yuzaga keladi.

So‘nggi yillarda raqamli texnologiyalar, xususan IoT sensorlari, dronlar, GIS tizimlari, sun‘iy intellekt va katta ma‘lumotlar tahlili qishloq xo‘jaligi korxonalarida biologik aktivlarni boshqarishning yangi bosqichini boshlab berdi. Ushbu texnologiyalar orqali ekin maydonlari namligi, tuproq harorati, o‘simliklarning rivojlanish darajasi, chorva hayvonlari harakati va sog‘ligi kabi ko‘rsatkichlarni real vaqt rejimida kuzatish imkoniyati yaratildi. Bu esa biologik aktivlar holatini ob‘yektiv baholash, resurslardan tejamkor foydalanish, xavf-xatarlarni oldindan prognozlash hamda adolatli qiymatni aniqlashda yuqori aniqlik ta‘minlaydi.

O‘zbekistonda qishloq xo‘jaligi, xususan chorvachilik va ekin yetishtirish tarmoqlari barqaror rivojlanib borayotgan sohalardan biri bo‘lib, aholi sonining ortib borishi, oziq-ovqat xavfsizligiga bo‘lgan talabning oshishi biologik aktivlar – ya‘ni tirik hayvonlar va o‘simlik resurslariga ehtiyojni oshirmoqda. Qishloq xo‘jaligi milliy iqtisodiyotning ustuvor tarmog‘i bo‘lib, 2024-yilda mamlakatda qishloq xo‘jaligi mahsulotlari hajmi 444,6 trillion so‘mni tashkil etgan, bu esa 2020-2024 yillarda 18,5% o‘shishni ko‘rsatadi. “O‘zbekiston-2030” strategiyasi “Muhofaza qilinadigan tabiiy hududlarni 12 foizgacha kengaytirish, 2 million gektar hajmda tabiiy yaylovlar va pichanzorlar o‘simliklarini biobotanik tekshirishni har yili amalga oshirish, hayvonot va o‘simlik dunyosi obyektlaridan noqonuniy foydalanish ustidan nazoratni kuchaytirish, biologik xilma-xillikka nisbatan aholining ekologik madaniyati va xabardorligi darajasini oshirish.” deb nomlangan 71-maqсад bo‘yicha ustuvor vazifalar belgilangan.[1] Bunda biologik aktivlar hisobi va bahosining nazariy asoslarini chuqur o‘rganish, mavjud muammolarni aniqlash, ilg‘or xorijiy tajribani tahlil qilish hamda O‘zbekiston tadbirkorlik subyektlari sharoitiga mos taklif va mexanizmlarni ishlab chiqish zaruriyatini yuzaga kelishi ilmiy va amaliy nuqtai nazardan dolzarb vazifalardan biri bo‘lib hisoblanadi.

Mavzuga oid adabiyotlar sharhi. Aktivlarni hisobga olish muammolari har doim iqtisodchi olimlarning diqqat markazida bo‘lib kelgan. Ushbu muammoning ko‘p jihatlari xorijiy iqtisodchi-olimlari tomonidan, ya‘ni V.P.Astaxov [2], N.M. Balakireva [3], Dj. K. Van Xorn [4], A.A.Dadonov [6], L.I.Kulikovalar [7] ilmiy ishlarida yoritilgan.

Zamonaviy buxgalteriya hisobi tadqiqotchilaridan S.A.Sergeeva, A.N.Ivanova, M.I.Bakanov, A.D.Sheremet, N.A.Kazakova [5] kabi olimlar o‘z ishlarida uzoq muddatli aktivlar masalalariga to‘xtalib o‘tganlar.

Biologik aktivlarni baholash metodologiyasiga, jumladan, naslli qo‘ychilikda buxgalteriya hisobining rivojlanishiga Ageeva, R.A.Alborov, N.Yu., A.E.Vyruchaeva, G.R.Kontsevoy, M.A.Korovina, Yu.I.Sigidov, Z.V.Udalova, A.V.Frolov, L.I. Xoruji, M.A.Shadrina [9] va boshqalar katta hissa qo‘shganlar. Lekin mazkur ishlarda biologik aktivlarning hozirgi paytdagi boshqaruv hisobini kompleks rivojlantirish masalalari va tegishli bozor xo‘jaligi sharoitlariga mos keladigan naslchilik ishlab chiqarish subyektlarida biologik aktivlarni boshqarishni hisobga olish va axborot bilan ta‘minlash imkonini beruvchi tashkiliy-uslubiy vositalar kam rivojlanganligi, vujudga kelayotgan muammolari va ularni hal qilishdagi buxgalteriya hisobi oldidagi masalalarning yetarlicha tadqiq etilmaganligi, mazkur mavzuning tadqiq obyekti sifatida o‘rganilishiga sabab bo‘ldi.[8]

Tadqiqot metodologiyasi. Tadqiqot jarayonida tarixiy, tizimli yondashuv, induktiv va deduktiv usullar, taqqoslash, iqtisodiy-statistik, ma‘lumotlarni tizimlashtirish va umumlashtirish kabi umumiy ilmiy usullardan foydalangan holda, o‘simlikchilikning biologik aktivlarini hisobga olishning zamonaviy metodologiyasi o‘rganildi.

Tahlil va natijalar. Tadqiqot davomida qishloq xo‘jaligi korxonalarida biologik aktivlarni boshqarishda qo‘llanilayotgan raqamli monitoring texnologiyalarining amaliy samaradorligi, ularning iqtisodiy va boshqaruv jarayonlariga ta‘siri chuqur o‘rganildi. Tahlillar shuni

ko'rsatdiki, raqamlashtirish jarayonlariga qadar biologik aktivlar bo'yicha ma'lumotlar odatda vizual kuzatuv, davriy tekshiruv va qo'lda yuritiladigan qaydlarga asoslangan bo'lib, bu ma'lumotlarning aniqligi, to'liqligi va vaqtga sezgirligi past bo'lgan. Raqamli monitoring tizimlarining joriy etilishi ushbu jarayonlarni tubdan o'zgartirdi.

Birinchidan, IoT sensorlari yordamida ekin maydonlari va chorva mollarining holati real vaqt rejimida qayd etilishi boshqaruv samaradorligini keskin oshirdi. Tuproq namligi, havo harorati, o'simlik ozuqa moddalarining yetariligi, chorva hayvonlarining tana harorati va harakat faolligi kabi parametrlarning avtomatik o'lchovi fermerga aniq qarorlar qabul qilish imkonini berdi. Tahlillar natijasida sensorlar qo'llanilgan xo'jaliklarda suv sarfi 18–25 foizga, o'g'it xarajatlari esa 10–15 foizga kamayganligi qayd etildi.

Ikkinchidan, dron texnologiyalari yordamida o'simliklar rivojlanish dinamikasini masofadan tahlil qilish nisbatan keng hududlarda bir xil aniqlikda monitoring o'tkazish imkonini berdi. Vegetatsiya indeksleri (NDVI- Normalized Difference Vegetation Index, SAVI- Soil Adjusted Vegetation Index), o'simlik zichligi va kasallik belgilari tezkor aniqlanib, agrotexnikarboro o'z vaqtida qo'llanilgan. Bu hosildorlikning o'rtacha 12–20 foizga oshishiga olib kelgan.

Uchinchidan, GIS tizimlari va sun'iy intellekt asosidagi tahliliy modellar biologik aktivlarning joylashuvi, o'sish intensivligi, xavf zonalari va hosil prognozini aniqlashda yuqori samaradorlik ko'rsatdi. Muayyan hududlarda tuproq sho'rlanishi, suv yetishmovchiligi yoki kasallik tarqalishidan kelib chiqadigan risklarning oldini olish uchun geoxaritalar ishlab chiqildi. Ushbu yondashuv aktivlarning qadrsizlanish ehtimolini 15–22 foizga kamaytirgan.

To'rtinchidan, raqamli monitoring tizimi biologik aktivlarning adolatli qiymatini belgilash jarayonini ancha soddalashtirdi. Oldin qiymat baholash jarayoni mavsumiy, subyektiv va o'rtacha me'yorlarga asoslangan bo'lsa, raqamli ma'lumotlar asosida aktiv holatini baholash ob'yektiv va izchil bo'ldi. Bu esa moliyaviy hisobotlarda xatoliklar kamayishiga va baholashning xalqaro standartlarga moslashuvini ta'minladi.

Tahlil shuni ko'rsatadiki, raqamli monitoring tizimlaridan foydalanayotgan xo'jaliklarda quyidagi natijalar kuzatildi:

- hosildorlikning oshishi - 12–20%,
- xarajatlarning qisqarishi - 18–25%,
- aktivlar qadrsizlanishi riskining pasayishi - 15–22%,
- boshqaruv qarorlarining aniqligi va tezligi - 30–40% ga yaxshilangan.

Ushbu raqamlar shuni tasdiqlaydiki, raqamli monitoring texnologiyalarining joriy etilishi qishloq xo'jaligi korxonalarida biologik aktivlar boshqaruvini optimallashtirib, samaradorlikni oshirishga, resurslardan tejamkor foydalanishga va iqtisodiy natijalarni yaxshilashga sezilarli hissa qo'shadi.

Xulosa. Tadqiqot natijalari qishloq xo'jaligi korxonalarida biologik aktivlarni boshqarishda raqamli monitoring tizimlarining joriy etilishi yuqori samaradorlikka ega ekanligini ko'rsatdi. IoT sensorlari, dronlar, GIS texnologiyalari va sun'iy intellektga asoslangan tahlil vositalarining qo'llanilishi biologik aktivlarning holati, rivojlanish jarayoni, joylashuvi va ishlab chiqarish natijalarini real vaqt rejimida kuzatishga imkon yaratdi. Bu esa an'anaviy nazorat usullariga nisbatan ancha aniqlik, tezkorlik va ob'yektivlikni ta'minlab, boshqaruv qarorlarining sifatini yaxshiladi.

Raqamli monitoringning amaliy joriy etilishi natijasida suv va o'g'it xarajatlarning keskin kamayishi, hosildorlikning oshishi, kasalliklar va nobud bo'lish xavfini oldindan prognozlash imkoniyatining kuchayishi kuzatildi. Shuningdek, raqamli ma'lumotlar biologik aktivlarning

adolatli qiymatini aniqlash jarayonini ancha osonlashtirib, moliyaviy hisobotlarda aniqlik va shaffoflikni ta’minladi.

Umuman olganda, raqamli monitoring tizimlari qishloq xo‘jaligi korxonalarida resurslardan samarali foydalanish, ishlab chiqarish jarayonlarini optimallashtirish, aktivlar qadrsizlanishi riskini kamaytirish va raqobatbardoshlikni oshirishda muhim innovatsion asos bo‘lib xizmat qiladi. Kelgusida ushbu texnologiyalarni yanada integratsiyalash, ma’lumotlarni sun’iy intellekt asosida chuqur tahlil qilish va ularni boshqaruvning barcha bo‘g‘inlariga tatbiq etish qishloq xo‘jaligi ishlab chiqarishining barqaror rivojlanishini ta’minlashga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 11-sentyabr PF-158son “O‘zbekiston-2030” strategiyasi /www.lex.uz.
2. Астахов В.П. Бухгалтерский учёт: внеоборотные активы и ценные бумаги. - М.: Гардарика, Экспертное бюро, 1997. – с. 400;
3. Балакирева Н.М. Нематериальные активы: учёт, аудит, анализ. Учебное пособие.- М.: изд-во Эксмо, 2005.- с. 416;
4. Ван Хорн Дж. К. Основы управления финансами: пер. с англ. / Гл. ред. серии Я.В.
5. В.М.Витальевна развитие организационно-методического обеспечения управленческого учета биологических активов Автореферат диссертации д.э.н. Воронеж – 2022.
6. Додонов А.А. Амортизация и износ основных средств. - М.: изд-во Московского технологического института, 1994. – с. 168;
7. Л.И.Куликова Концепция бухгалтерского учета долгосрочных материальных активов в коммерческих организациях. Автореферат диссертации д.э.н. Казан: - 2001г
8. N.T. Qudbiyev, Z.A. Axmadaliyeva. “Soliq yukining biznes uchun ahamiyati”, Scientific Progress, vol. 3, no. 3, pp. 699–708, 2022.

RAQAMLI PLATFORMALAR ORQALI BIOLOGIK AKTIVLARNING QIYMATINI ANIQLASH VA ULARNING MOLIYAVIY HISOBOTDAGI AKS ETTIRILISHI

Axmadaliyeva Zebo Abdusalimovna

Farg‘ona davlat texnika universiteti, “Moliya va buxgalteriya hisobi” kafedrasida mustaqil tadqiqotchisi.

E-mail: zebosh1986@gmail.com

Annotatsiya. Maqolada raqamli iqtisodiyot sharoitida biologik aktivlarning qiymatini aniqlash va ularni moliyaviy hisobotlarda to‘g‘ri aks ettirishning nazariy hamda amaliy jihatlari yoritilgan. Biologik aktivlarning adolatli qiymatini (fair value) baholashda raqamli platformalardan, sun’iy intellekt, masofaviy monitoring, raqamli xaritalash va ma’lumotlar bazasi texnologiyalaridan foydalanish imkoniyatlari tahlil qilingan. Shuningdek, 41-sonli “Qishloq xo‘jaligi” moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari (MHXS) talablari asosida qiymatni raqamli muhitda aniqlash metodikasi hamda bu jarayonning shaffoflik va hisobdorlikka ta’siri ilmiy asosda o‘rganilgan. Maqolada O‘zbekiston agrar sektori misolida biologik aktivlarni baholashda raqamli platformalarni joriy etishning afzalliklari, amaliy muammolari va ularni bartaraf etish yo‘llari ko‘rsatib o‘tilgan.

Kalit so‘zlar: biologik aktivlar, raqamli platformalar, adolatli qiymat, moliyaviy hisobot, 41-sonli MHXS, raqamli iqtisodiyot, qishloq xo‘jaligi, baholash, sun’iy intellekt, raqamli transformatsiya

MUNDARIJA

III-SHO'BA:		
QISHLOQ XO'JALIGI MAXSULOTLARINI YETISHTIRISH VA QAYTA ISHLASHDA INNOVATSION RESURSTEJAMKOR TEKNOLOGIYALARNI JORIY ETISH		
1.	Наргиза Кахрамоновна Маджидова, Хакимова Нодира Хайриллоевна, Лобар Мадиевна Хомидова Инновационные биотехнологии создания риса с повышенной питательной ценностью	4
2.	Alabayev Sobitxon Ibragimovich To'qimachilik sanoatida investitsion loyihalarning muvaffaqiyat omillari: namangan viloyati misolida iqtisodiy, texnologik va institutsional ko'rsatkichlar integratsiyasi	6
3.	Azimov Xurshid Shoyim o'g'li, Tojiyeva Ozoda Sohib qizi, Xolmurodova Munisa Shodiyor qizi, Zikrillayeva Farangiz Baxtiyor qizi Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirish va qayta ishlashda innovatsion resurstejamkor texnologiyalarni joriy etish	12
4.	Хакимова Нодира Хайриллоевна, Душанова Нилуфар Абдукаримовна Исследование химического состава экстрактов шиповника и мяты для использования в пищевой промышленности	16
5.	Raxmatov Anvar Mamatovich Azizov Shavkat Shodievich Ekish sxemalarini tarvuz mevasining o'rtacha vazniga va hosildorligiga ta'siri	19
6.	Jamolov Abduraxmon Solijonovich Qiya joylashgan barabanli paxta tozalash qurilmasi	21
7.	Isomova Marjona Ikrom qizi, Hasanova Munisa G'affur qizi Mentha piperita l. o'simligining biologiyasi va dorivorlik xususiyatlar	26
8.	Nodira Hakimova Xayrilloyevna, Sobirova Oqila Zamon qizi Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini ishlab chiqarishda ekologik va resurstejamkor texnologiyalarni joriy etish	28
9.	Ismoilov Alisher Jobir o'g'li, Mirzayeva Mastura Abdurahimovna Barqaror rivojlanish paradigmasida agrosanoat majmualarining innovatsion integratsion tizimini shakllantirish	31
10.	Abduraxmanov Abdukarim Atxamovich, Igamberdiev Dilshod Xolmuratovich Silindrik g'alvirda moshni tozalash va saralash sifatiga me'yorlagich-ta'minlagich ish rejimining ta'siri	35
11.	Bakirov Qobiljon Mamatyusupovich Raqamli iqtisodiyot sharoitida mintaqalardagi xizmat ko'rsatishda inson kapitalidan foydalanishni takomillashtirish yo'llari	39
12.	Ismoilov Alisher Jobir o'g'li Agrar klasterlarda innovatsion texnologiyalarni joriy etishning hududiy bandlik va eksportga ko'rsatadigan ta'siri	43
13.	Mullabayev Baxtiyarjon Bulturbayevich Mintaqaviy rivojlanishdagi nomutanosibliklarni optimallashtirish: o'zbekistonda ijtimoiy-iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash strategiyalari	49
14.	Usmonov Abdulaziz Xusnitdin o'g'li Hududiy darajada ekologik samaradorlikni ta'minlashda moliyaviy boshqaruv institutlarining transformatsiyasi	54
15.	Xojaev Azizxon Saidaloxonovich, Azizjonov Shohruxbek Shuxratjon o'g'li Tijorat banklarining qishloq va suv xo'jaligida innovatsion resurstejamkor texnologiyalarni qo'llashdagi roli	60
16.	Т.К.Жабборов, Н.М.Курбанов, И.Т.Жабборов Энергоэффективные и ресурсосберегающие инновационные технологии при выращивании и переработке сельскохозяйственной продукции в целях обеспечения продовольственной безопасности	62

17.	Xujaqulov Fayzi Mardanovich, Raxmonberdiyeva Maftuna Shuxratjon qizi Uzum ekinlarida uchraydigan kasalliklar va ularga qarshi kurash choralari	66
18.	Madatov Quvonchbek Geldiyor o'g'li, Tojiyeva Ozoda Sohib qizi, O'rinova Guzal Tulqin qizi, Jabborova Nilufar Sodiq qizi Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirishda innovatsion texnologiyalarni joriy etish	70
19.	Axmadaiyeva Zebo Abduxalimovna Qishloq xo'jaligi korxonalarida biologik aktivlarni boshqarishda raqamli monitoring tizimlarining samaradorligi	73
20.	Axmadaiyeva Zebo Abduxalimovna Raqamli platformalar orqali biologik aktivlarning qiymatini aniqlash va ularning moliyaviy hisobotdagi aks ettirilishi	76
21.	Xujaqulov Fayzi Mardanovich, Raxmonberdiyeva Maftuna Shuxratjon qizi Tok qalamchalariga ekishdan oldin mexanik ishlov berishning tutuvchanlik va ko'chatlarning rivojlanishiga ta'siri	80
22.	Isiriq (peganum harmala) o'simligining xususiyatlari Hasanova Munisa G'affur qizi, Isomova Marjona Ikrom qizi	82
23.	Jumaqulova Zulayho Bahodirjon qizi Qishloq xo'jaligida organik o'g'itlardan foydalanish orqali tuproq unumdorligini oshirish	85
24.	Mirzayev Abdullajon Topilovich, Madvaliyev Bekzod Baxodir o'g'li Qishloq xo'jaligi uchun sun'iy intellekt asosidagi hosil prognozi va resurslardan optimal foydalanish tizimi	88
25.	Qo'chqarov Bobirmirzo Ulug'bekovich Paxta tozalashda changlarni tozalovchi yangi apparat tuzilishi	91
26.	Turg'unov Muxriddin Mo'ydinjon o'g'li, Maxammadov Diyorbek Muxtor o'g'li Qishloq xo'jaligida innovatsion texnologiyalarni joriy etishda tijorat banklarida kredit risklarini samarali boshqarishning strategik ahamiyati	93
27.	Vaqosjonov Muhammadsalmon Vahobjon o'g'li, Oripova Zarnigor Matqulbek qizi G'oz poyasidan bio-pet olish texnologiyasi va uning istiqbollari	98
28.	Abdulxayev X.G' Irgashev J.G. Ishlab chiqilgan g'ozaning sug'orish egatlariga plyonka to'shaydigan qurilma va u amalga oshiradigan texnologik jarayonlari	100
29.	Abdurashidova Gulsanam Abduraxmad qizi, Oripova Zarnigor Matqulbek qizi Mikroblar yordamida past navli fosforitlarni boyitishning iqtisodiy samaradorligi	105
30.	Alimova Shahina Sherzodjonovna, Oripova Zarnigorxon Matqulbek qizi Xlor tuzlari bilan ifloslangan tuproqlarni mikroorganizmlar yordamida rekultivatsiya qilish	107
31.	Mahalliy xom ashyo asosida mikroblar bilan boyitilgan granul o'g'it ishlab chiqarish Ashuraliyeva Marjonaxon Iqboljon qizi, Oripova Zarnigorxon Matqulbek qizi	110
32.	Oripova Zarnigorxon Matqulbek qizi, A'zamova Mashhuraxon Abdulvohid qizi Aspergillus niger uchun eng samarali oziqlantirish rejimi (PH, harorat, uglevod manbaini aniqlash	112
33.	Давлатова Гулнора Мухаммеджановна Вопросы укрепления инфраструктуры инновационных услуг в сельском хозяйстве	115
34.	Kunduzova Kumrixon Ibragimovna Qishloq xo'jaligi sanoatida "yashil" texnologiyalarni rivojlantirish masalalari	120
35.	Oripova Zarnigor Matqulbek qizi, Ma'murova Nodira O'tkirjon qizi O'simlik qoldiqlaridan (poya , kul , shlam) mikroblar yordamida oziq moddalarni faollashtirish texnologiyasi	124
36.	Muxamadjonova Durdona Adashboy qizi Raqamli buxgalteriya hisobi yordamida qishloq xo'jaligi mahsulotlarini qayta ishlash korxonalarida resurslardan foydalanish samaradorligini oshirish masalalari	126
37.	Орипова Зарнигор Маткулбек кизи Технология ситового анализа глауконита	131

38.	Qudbiyev Nodir Tohirovich Qishloq xo'jaligi maxsulotlarini yetishtirish va qayta ishlash sanoati korxonalarining innovatsion salohiyatini samarali boshqarish masalalari	133
39.	Tojiboyev Bobir Tolibjonovich Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini sifatli yetishtirish orqali axolini arzon oziq-ovqat maxsulotlari bilan ta'minlash masalalari	137
40.	Ergashov Zuhridin Jo'rayevich Biologik gaz olish qurilmasidan chiqayotgan bioshlamni organik o'g'it sifatida foydalanish samaradorligi	139
41.	Т.К.Жабборов, Н.М.Курбанов, И.Т.Жабборов Внедрение инновационных ресурсосберегающих технологий в выращивании и переработке сельскохозяйственной продукции и оптимизация процессов сушки плодов	141
42.	Madatov Quvonchbek Geldiyor o'g'li, Tojiyeva Ozoda Sohib qizi, O'rinova Guzal Tulqin qizi, Jabborova Nilufar Sodiq qizi Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini qayta ishlashda resurstejamkor texnologiyalardan foydalanishning ahamiyati	145
43.	G'.Sh.Jumaboyev, D.J.Artixodjayeveva SILENE VIRIDIFLORA L. (zo'rcha) o'simligining ko'paytirish usullari	148
44.	Xusanov Eldor Safariddinovich, Isroilova Umida Anvar qizi Mineral kislotalardan foydalanib byurit asosidagi qishloq xo'jaligi ekinlari uchun defoliantlar olish	151
45.	Mavlonova Madinabonu Alisher qizi Qora mevali aroniya o'simligining bioekologik xususiyatlari va zamonaviy yetishtirish texnologiyasi	154
46.	G'ulomov Oybek G'ayratovich Nazarov Abdulla Abduvaxob o'g'li, Hazratqulov Yusuf Allanazarovich Qambarov Raxmonali Asqaraliyevich Tomchilatib sug'orish tizimini optimallashtirish bo'yicha olib borilgan ilmiy izlanishlar tahlillari	157
47.	Jiemuratova Aynura Amangeldiyevna, Pardayev Ulug'bek Xayrullo o'g'li, Xaliqulov Xamro Jasur o'g'li 4-bromfenil atsetat kislotasi asosida kompleks hosil qilish orqali donli ekinlardagi cu(II) va fe(III) ionlarini aniqlash	161
48.	Kosimova Xurshida Rajabboyovna, Rajabova Mashhura Turdiboy qizi, Xayrullayeva Chexrona Saloxiddin qizi Alizarin qizili asosida kompleks hosil qilib, turli qishloq xo'jaligi mahsulotlaridan ajratib olingan ekstraktlarda Cu(II) ionlar miqdorini aniqlashning innovatsion metodlari	165
49.	Isokov Yusuf Xoriddinovich, Tog'ayeva Marjona Baxtiyor qizi, Norqulova Nurosta Dilshod qizi Mahalliy xomashyo asosida ishlab chiqarilgan sorbentlarning qishloq xo'jaligi chiqindilarini qayta ishlashda o'rni	168
50.	Xolmirzayev Mehroj Murodullayevich, Yaxshinorova Nafisa Asliddin qizi Qishloq xo'jaligi ekinlarida izoxinolin alkaloidlarining to'planish dinamikasi va g-em s orqali ularning miqdoriy tahlili	171
51.	Raxmatov Anvar Mamatovich, Soliyev Ziyoyiddin Shuhratbek o'g'li Piyoz seleksiyasi uchun birlamchi manbalar tanlash	175
52.	Ibragimov O'tkir Murodovich, Egamnazarov Abdunazar, Musirmonqulov O'tkir Umirqulovich, Mirboboyev Mirvaqqos O'tkirovich Idrisov Xusanjon Abdujabborovich Jo'xori (sorgo) ning ahamiyati va agrotexnologiyasi	177
53.	Nodira Hakimova Xayrilloyevna, Sobirova Oqila Zamon qizi Sabzavot mahsulotlarini saqlashda elektro-fizikaviy ta'sir usullarini qo'llash orqali samaradorlik va resurstejamkorlikni oshirish	180
54.	Ismoilov Abdulxoliq Muxiddin o'g'li Hududiy iqtisodiyotda yashil transformatsiyani jadallashtirishda raqamli menejment tizimlarining samaradorlikka ta'siri	184
55.	Jo'rayev Anvar Qurbonovich, Sa'dullayev Azamat Nafiddinovich Jo'rayev Umid Anvarovich Buxoro viloyati sharoitida siderat ekinlarining tuproqning biologik faolligiga ta'siri	188